

YERLAR HISOBINI YURITISH BO'YICHA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI

Erkinova Maftuna Luqmon qizi

“O‘zdavyerloyiha” davlat ilmiy loyihalsh instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6965491>

Ushbu maqolada Davlat yer kadastrining tarkibiy qismi bo‘lgan yerlar hisobini yuritish, yer kadastrini hamda ularning mavjud yuritish tartibi, tizimlari bo‘yicha rivojlangan xorijiy mamlakatlar Skandinaviya mamlakatlarida kadastr tizimi, shuningdek AQSH, Buyuk Britaniya, Yaponiya tajribalari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: Davlat yer kadastrini, yer hisobi, xorijiy mamlakatlar, yer hisobi yuritish tizimi.

1.1 Skandinaviya mamlakatlarida kadastr tizimi:

Shvetsiyada ko‘chmas mulk haqidagi axborot tizimi uzoq vaqt davomida shakllangan. Bu davlatda kadastr yer kadastrini 2 ta registrdan iborat holda yuritiladi.

Shvetsiya singari Norvegiya yer kadastrini ham egaliklar, manzillar va binolar tillari to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni o‘zida jamlagan informatsion kadastr tizimiga birlashtirilgan.

Finlandiyada obyektini yer kadastrini baholash ishkarini tasahkil etishning o‘ziga xos xususiyatlari, qishloq hududlarining registry davlat tomonidan, shahar hududining registry esa munisipial ma‘muriyat organlari tomonidan amalga oshiriladi.

Daniyada yer kadastrini, asosan, yer maydonlarini yirik masshtabda kartalashtirishni ko‘zda tutadi.

1.2 Yaponiyada “kadastr” deb atash mumkin bo‘lgan birinchi tadqiqot XVI asr oxirida butun mamlakat uchun o‘tkazilgan. Maqsad – sholining hosildorligini hisoblash maqsadida qishloq xo‘jaligi yerlarining hajmini aniqlash va unumdorligini bashorat qilish edi. Ilk marotaba kadastr xaritasini tuzish 1873-yilda boshlangan. U davrda xaritalash natijalari nazorat geodeziya punktlarining milliy geodeziya tarmog‘iga asoslanmagan edi, chegaralarning o‘lchovlari va rejasi esa yetarli darajada aniq emasdi. Ikkinchi jahon urushidan keyin, 1951-yilda kartografiya to‘g‘risida milliy qonunning qabul qilinishi kadastr xaritalarini yaratishda ilk qadam bo‘ldi. Yaponiyada bugungi kunda o‘rmon va jamoat yerlaridan tashqari barcha yerlar to‘g‘risidagi ma‘lumotlar saqlanadigan kadastr tizimi mavjud.

1.3 AQSH da kadastr dastlabkin yerlarga aholini zudlik bilan joylashtirish, keyin esa shunchaki soliqqa tortish uchun 1785-yilda kadastr tashkil topgan. Hozirga qadar yerlarni ro‘yxatga olish markazlashtirilmagan, ya‘ni kadastr yuritish va

shunga taalluqli hujatlashtirish ishlari bilan 39 ta mahalliy departament shug'ullanadi. 3000 dan ortiq yerni ro'yxatga oluvchi byurolar mavjud. Yer kadastr tizimi 3 ta asosiy vazifani amalga oshirishga yo'naltirilgan:

1. Soliqqa tortish uchun ma'lumot bazasi;
2. Yer egalari huquqlari to'g'risidagi ma'lumot bazasi;
3. Yerdagi joriy va potensial foydalanish monitoringi.

Ko'p maqsadli kadastr ma'lumotlar bazasiga:

1. Grafik matn shaklidagi huquqiy tavsif;
2. Yer-mulk hisobi – har bir yer uchastkasi (tuproq xususiyatlari, landshaft va h.k.lar) haqida ma'lumot;
3. Bozor ma'lumotlari – narxlar va xarajatlar, sotib olish va ijaraga berish sanalari, ya'ni bozorga qiziqish to'g'risidagi ma'lumotlar;
4. Yerdan foydalanish kabi ma'lumotlar kiritilgan.

1.4 Buyuk Britaniyada kadastr:

- "Hazrati oliylarining yer-mulk reestri" (Her Majesty Land Register) – yer-mulk yoki unvon reestri – 1862-yilda tashkil etilgan;
- Zamonaviy kadastr tizimi 1925-yilda qabul qilingan qonunga asoslanadi;
- Tizimda asosiy rolni Buyuk Britaniya geodeziya xizmati va Hazrati Oliylarining yer-mulk reestri (yoki Qirollik reestri) o'ynaydi;
- Tizim 3ta rasmiy reestr dan iborat: Ko'chmas mulk, xususiy mulk va cheklangan mulk;
- Tizimning asosiy vazifasi – yer mulk huquqlarini tasdiqlashning sodda va ishonchli tartibini ta'minlash;
- Yer mulkka egalik qilishning 2 xil ko'rinishi mavjud – yerga erkin egalik huquqi va nominal yillik yer ijarasi evaziga ma'lum muddatga beriladigan yerga egalik huquqi.

Hozirda barcha ko'chmas mulk o'tkazmalari "Yerni davlat ro'yxatidan o'tkazish" nomli kompyuter tarmiq tuzilmasi orqali 19 ta hududiy idoralar tomonidan amalga oshiriladi.

Xulosalar

1. Xorijda yerlar xususiy mulk sifatida yuritilib kelinadi va bunda davlatning ishtiroki passiv darajada namoyon bo'ladi.
2. Yerlar hisobini yuritishda yer hisobi natijalari bo'yicha prognozlashtirish deyarli o'rganilgan birorta davlatda qo'llanilmagan. Bunda yer hisobi natijalari bo'yicha prognozlashtirish kartalarini ishlab chiqish hamda raqamli balans shakllantirish tavsiya etiladi.

3. Buyuk Britaniyada Zamonaviy kadastr tizimi 1925-yilda qabul qilingan qonunga asoslanadi bu esa tizimda o'zgarishlar jadal darajada emasligidan darak beradi. Kadastr tizimi uzluksiz yangilanib borishni taqozo etadi.

4. O'rganilgan ko'pgina xorijiy mamlakatlarda kadastr tizimi 3 ta rasmiy restrdan iborat:

1. Xususiy mulk ;2.Ko'chmas mulk ;3. Cheklangan mulk ;

Bunda, ushbu davlatlarda yer hisobini yuritish buxgalteriya hisobi iqtisodga asosan yo'naltirilgan bo'lib, unda qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarga alohida e'tibor qaratilmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.google.com
2. www.esri.com
3. www.discat.ru
4. www.accountingtools.com